

O`ZBEK ADABIYOTI TARIXIDA SHAKLLANGAN G`OYALAR TAVSIFI

Tojiboyev Ravshanbek Isaqjon o`g`li

Farg`ona viloyati Farg`ona shahri
Prezident maktabining Tarix fani
o`qituvchisi

Annotatsiya:

Kalit so`zlar:

O`zbek adabiyoti o`zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti mobaynidagi ijodiy faoliyati mahsulidir. Unda xalqimiz turmushining badiiy tarixi, uning erksevar intilishlari va vatanga bo`lgan muhabbati aks etgan. Shu o`rinda biz o`zbek adabiyoti deganda eng avvalo o`zbek xalqining o`zbek tilida yozilgan adabiy asarlarini tushunmog`imiz kerakligini ta`kidlab o`tish joizdir. Biroq zamonaviy o`zbek tilining ajdodi bo`lmish eski turkiy tilda yozilgan asarlar ham uzoq muddat davomida O`rta Osiyo hududida istiqomat qilgan o`troq va ko`chmanchi xalqlarning adabiy merosi maqomiga loyiq deya olamiz. Shunga binoan qadimgi ko`kturk yozuvida bitilgan eng dastlabki yodgorliklardagi namunalardan tortib o`rta turkiy til va eski o`zbek (yoki chig`atoy tili) tillarida bitilgan barcha asarlar mazkur bepoyon mintaqada kelib o`rnashgan barcha turkiy xalqlarning tarixiy merosi va shu jumladan o`zbek adabiyotining ajralmas bir qismi hisoblanadi. O`zbek adabiyotiga tegishli deb hisoblanadigan asarlardagi turli-tuman obrazlarda jamiyatning yuzyilliklar davomida boshdan kechirgan ruhiy taraqqiyoti va xalqning milliy xarakteri o`z aksini topgan. Ushbu maqolada o`zbek yozma adabiyoti tarixi sxematik tarzda quyidagi bosqichlarga bo`lib talqin etiladi.

1-bosqich (eng qadimgi davrdan XVI asrga qadar). Bu bosqichda milliy adabiyotimiz romantik-falsafiy va axloqiy-ma`rifiy yuksalishlarni boshdan kechirgan. Tarixiy jihatdan mazkur bosqichni yana quyidagi ikki bosqichga bo`lish mumkin:

a) Eng qadimgi davrlardan XIV asr boshiga qadar. Bu davrda o`zbek yozma adabiyotining shakllanish jarayoni boshlandi va uning yorqin vakillari sifatida Yusuf Bolasog`uniy va Mahmud Qoshg`ariylar ijodlarini misol tariqasida keltirish mumkin.¹ Aynan ularning ijodiy faoliyatlari keyingi davrdagi dunyoviy ruhdagi adabiyotning shakllanishida muhim o`rin tutganligi sir emas. Shuningdek, bu davrda diniy-mistik adabiyotning ham ma`lum darajada rivojlana boshlaganligi ham ushbu bosqichning xarakterli jihatlaridan biridir.

¹ Zoidov V. O`zbek adabiyoti tarixidan. T., 1961.

b) XIV-XV asrlar adabiyoti. Bu davr o`zbek dunyoviy adabiyotining nisbatan yuqori tempdagi taraqqiyoti davri sanaladi va Pahlavon Mahmud, Durbek, Lutfiy, Yusuf Amiriy va Gadoiy kabi shoirlar ijodi bilan tavsiflanadi. Ulardagi o`sb boruvchi ruhga ega bo`lgan adabiy mahorat, takrorlanmas nazmiy tafakkur mazkur davrda o`zbek adabiyotining janr va g`oyalar jihatidan yanada boyishiga hissa qo`sha oldi. Aynan shu davrda bugungi o`zbek tilining asoschilaridan biri bo`lmish Alisher Navoiy o`zining jahon miqyosida tan olinadigan va e`zozlanadigan nazmiy va nasriy durdonalarini yaratdi.

Ikkinchi bosqich. Mazkur bosqichda o`zbek adabiyotida yaratilgan asarlar ruhiy tuzilmasida realizm uslubi alomatleri ko`zga tashlana boshladi. Ulardagi badiiy ifodalarda reallikning nisbatan haqqoniy va yaqqol tasvirini sezish mumkin. O`z navbatida mazkur bosqichni ham yana uchta davrga bo`lish mumkin:

XVI-XVII asrlar adabiyoti. Bu davrning nisbatan yorqin adabiyot namoyondalari qatorida Zahiriddin Muhammad Bobur, Muhammad Solih va Boborahim Mashrablarni sanab o`tish mumkin. Aynan ularning ijodlarida davrning real tasvirlarini turli lingvistik bo`yoqlarsiz ko`rsatish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

XVIII-XIX asr birinchi yarmi adabiyoti. Bu davrda o`zbek adabiyotida realistik tendensiyalarni erkak shoirlar bilan barobar tarzda rivojlantira olgan ayol shoirlar Nodirabegim, Uvaysiy va Maxzunalarning ijod sahnasiga chiqishlari uni avvalgi davrdan mantiqan ajratib turadi. Ularning ijodlari natijasida adabiyotda ayollarga xos muhabbat lirikasiga urg`u kuchaydi. Shu bilan birgalikda realistik janr rivojiga munosib hissa qo`shgan Gulxaniy, Maxmur, Munis Xorazmiy va Ogahiylar ham aynan shu davrda yashab ijod qilganlar.

XIX asr ikkinchi yarmi-XX asr boshlaridagi o`zbek adabiyoti. Bu davrda ijod qilgan Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Muhammadniyoz Komil, Avaz O`tar kabi qobiliyatli ijodkorlar tomonidan yaratilgan asarlar novatorlik xususiyatlarini o`zlarida namoyon etib, an`anaviy adabiyotga yangi demokratik g`oyalarning olib kirilishida katta rol o`ynadi. Ular tomonidan ilk bor yaratilgan o`tkir satirik va yumoristik asarlar davr muammolarini ayovsiz tanqid ostiga olganliklari bois omma orasida katta mashhurlik qozongan va o`z aktualigini bugunda ham yo`qotgani yo`q.²

Uchinchi bosqich. Mazkur bosqich o`zbek adabiyotining yangi davri tarixini qamrab oladi va butun XX asrga taalluqlidir. Mazkur bosqichda ijod qilgan shoir va yozuvchilar ijodlarida ruhiy ko`tarilish va tushishlar, yangi ijodiy g`oyalar ustida izlanishlar va yangi janrlarning paydo bo`lishini kuzatish mumkin. Bu davr ham o`z navbatida uchga bo`lib o`rganiladi:

XX asr 20-50-yillari adabiyoti. Mazkur davrning nisbatan yirik adabiyot vakillari sifatida Abdurauf Fitrat, Xamza, Abdulla Qodiriy, G`ofur G`ulom, Oybek

² Abdug`afurov A. O`zbek demokratik adabiyotida satira. T., 1961.

va Hamid Olimjonlarni ko`rsatish mumkin. Aynan ularning ijodlari klassik va yangi davr o`zbek adabiyoti o`rtasida o`ziga xos ko`prik vazifasini o`taydi. Ular yangi davr talablariga javob bera oladigan munosib asarlar yozishning uddasidan chiqibgina qolmay, avvalgi adabiyotning erishgan yutuqlarini ham o`zlarida jamladilar. Ushbu ijodkorlarning asarlari zamonaviy o`zbek adabiyotiga poydevor vazifasini o`tay oldi deya olamiz.

XX asr 60-90-yillari adabiyoti. Mazkur tarixiy davr o`zbek adabiyoti taraqqiyoti zanjirida muhim xalqani tashkil etadi. U o`zining murakkabligi va mas`uliyat talab etishi jihatidan oldingi davrdan qolishmaydi. Bu paytda o`zbek adabiyoti jahon adabiyotining kuchli to`lqinida yo`qolib ketmadi va aksincha, undagi g`oyalar va obrazlar takrorlanmasligi va o`ziga xosligi yaqqol sezildi.³ Said Ahmad, Asqad Muxtor, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va boshqa ko`plab shoir va yozuvchilar keng ko`lamli mashhurlikka erishishlariga sabab bo`lgan va industrial jamiyat talablariga javob beruvchi asarlarni yaratishga muvaffaq bo`ldilar.

Mustaqillik davri adabiyoti. Bugungi kun o`zbek adabiyotiga xos bo`lgan xususiyatlar qatorida janr va tematik xilma-xillikni sanab o`tish mumkin. Garchi mazkur davr adabiyoti oldida postindustrial jamiyat talablariga mos obrazlar yaratish vazifasi ko`ndalang turgan bo`lsa ham davr muammolariga befarq bo`lmagan yosh shoir va yozuvchilarning ko`plab shakllanayotgani mazkur tarixiy missiyaning ado etilishiga umid uyg`otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbek matbuoti 50 yil ichida. Toshkent. 1967.
2. Zoidov V. O`zbek adabiyoti tarixidan. T., 1961.
3. Abdug`afurov A. O`zbek demokratik adabiyotida satira. T., 1961.
4. Karimov N. XX asr o`zbek adabiyoti jahon adabiyoti kontekstida. "Jahon adabiyoti" jurnali. 2018. 11-son.

³ O`zbek sovet adabiyoti tarixi. kit. 1-3, T., 1963-66.